

RELATÓRIO ANUAL 2021

WOMEN IN NUCLEAR (WIN) BRASIL

Sumário

01

Mensagem
da Presidenta

02

Nossa
Missão

03

Ações &
Conquistas

04

Engajamento

05

Perfil
WiNners

06

Financeiro &
Fundo
WiN Brasil

07

Perspectivas
2022

08

Referências

Mensagem da Presidenta

Women In Nuclear (WiN) Brasil

Há um ano a **WiN Brasil** iniciava uma jornada inédita. Em meio à pandemia do covid-19 e às incertezas que ela (ainda) carrega, o primeiro **Comitê Executivo eleito da história do Capítulo** desbravou caminhos marcados por desgovernos e retrocessos. Apesar de tanta resistência, fixamos nosso olhar na construção de uma **rede acolhedora** de e para mulheres, na busca pela **equidade de gênero** nas C&T nucleares e em uma nova forma de **compartilhar o conhecimento**. E então, conquistamos uma imensidão.

Com os bolsos vazios de recursos – mas cheios de vontade e dedicação – trabalhamos na realização de nossas propostas através de uma **gestão colaborativa e comprometida**, que busca **inspirar mulheres e jovens** a se unirem a nós na marcha rumo a um Brasil melhor para toda a sociedade.

O Coronavírus impediu os encontros, os abraços e aquela sensação boa de sala cheia e atenta. Mas o espaço virtual ocupado permitiu que **nossa mensagem** chegasse a diferentes cantos do país e atingisse públicos improváveis. Com os cursos e eventos online, **abrandamos distâncias e aproximamos pessoas**. Nossas redes sociais se tornaram um palco de fantásticas **WiNners que todos os dias engrandecem nosso setor**.

Tornamos a **Nuclear POP** e anunciamos que **Não há Planeta B** – conquistando amizades de norte a sul, numa verdadeira campanha a favor da divulgação desta fantástica ciência tão presente em nosso dia a dia e ainda tão incompreendida.

E como parte de uma grande comunidade internacional, representamos nossa rede para além dos muros nacionais, colaborando para o engrandecimento da **Women In Nuclear** e a realização de seus ideais ao lado de nossas hermanas na **América Latina** e em todo o globo.

Temos muitos para agradecer: às **equipes** de trabalho que atuam ao nosso lado incansavelmente, às **parcerias e amizades** firmadas ao longo do caminho, a **WiNners** que nos motivam com carinho e confiança e a todas (os) que apoiam na nossa luta e atuação.

Temos ainda muito a fazer – e as portas estão abertas...Vamos juntas (os)?

COMITÊ EXECUTIVO & CONSELHO CONSULTIVO*

Alice Cunha
Anna Letícia de Sousa
Daniela Baêta*
Danila Dias
Flávia Borges
Isabella Magalhães
Janaína Dutra
Jaqueline Calábria
Maria Samara Amorim*
Mércia Oliveira
Viviane Morcelle

Nossa MISSÃO

Oferecer um espaço de inspiração, acolhimento, respeito e troca para as mulheres brasileiras do setor nuclear, ao contribuir para o seu empoderamento e atuação plena como **PRODUTORAS DO CONHECIMENTO, TOMADORAS DE DECISÃO e LÍDERES.**

Promover entre as novas gerações, especialmente mulheres, o **ENTUSIASMO POR CARREIRAS NAS CIÊNCIAS & TECNOLOGIAS NUCLEARES E STEM,** construindo uma nova realidade participativa e igualitária nesses ramos do conhecimento.

ENGAJAR O PÚBLICO EM UM PROCESSO DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO acerca das ciências e tecnologias nucleares e suas contribuições para a vida em sociedade e como resposta aos desafios do século XXI, incluindo o climático.

AÇÕES & CONQUISTAS: **Gestão**

Fomos um dos primeiros Capítulos da Comunidade WiN Global a instaurar um sistema de governança democrática através de eleições e direito ao voto à todas as membras e membros WiN Brasil.

1a Gestão eleita (2021-2024)

- Processo eleitoral executado no 2º semestre de 2020.
- 1a Assembleia Geral e posse do Comitê Executivo promovidas em março de 2021.
- Novo Estatuto ratificado em março de 2021.

Reorganização do Capítulo

- Estabelecimento de Sistema de Documentação e Procedimentos.
- Criação dos Grupos de Trabalho:
 - 1) Comunicação (9 WiNners) e
 - 2) Promoção de Eventos (7 Winners).
- Oportunidades de envolvimento de WiNners (ex: participação voluntária na campanha Stand Up For Nuclear).

Estratégias de Comunicação

- Renovação da identidade visual WiN Brasil.
- Criação e expansão de redes sociais.
- Estabelecimento de novas abordagens de divulgação científica.

AÇÕES & CONQUISTAS: Cursos e Eventos

Ao longo de 2021 a WiN Brasil promoveu uma série de (9) workshops e eventos virtuais nas temáticas ligadas à mulheres nas ciências, comunicação & divulgação científica e áreas técnicas das C&T Nucleares - direcionados a WINners e abertos ao público.

PRIMEIRAS, MAS NÃO ÚLTIMAS!
O PIONEIRISMO FEMININO NO SETOR NUCLEAR

Roda de conversa em celebração ao 8 de março no Canal do YouTube WiN Brasil
Dia 07/03 às 17h

CONVIDADAS

 Alinka Lépine
 Hellowa Correa

MODERADORA

 Janaina Dutra

 bit.ly/WiNBrasil

PICTURE A SCIENTIST
Reflexões e discussões

 Convidada Rafaela Falaschi
Mulheres da Ciência

 Moderadora Alice Cunha
WiN Brasil

31/03/21
ÀS 19H
PELO ZOOM
(O LINK SERÁ ENVIADO NO DIA)

 TRIBECA FILM FESTIVAL 2020 OFFICIAL SELECTION

LIVE WiN Brasil

Papo entre ELAS:
As contempladas do Programa Marie Sklodowska-Curie (IAEA)

Com WINNERS...

 Ludimila Salles
&
 Gabryele Moreira

20 dez 2021 19h win_brasil_nuclear

Seminários Técnicos WiN Brasil

CERTIFICAÇÃO DE SUPERVISORES DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Serão emitidos certificados para os inscritos. Inscrições pelo link:
<http://bit.ly/WiNSeminariotecnicos2021>

Convidada - **Dra. Flávia Cristina Teixeira**
Presidente do Comitê de Certificação de Supervisores de Proteção Radiológica da CNEN desde 2019, é física, mestre em Radioproteção e Dosimetria e doutora em Biotecnologia/Física Médica. Pesquisadora da CNEN, atua na área de licenciamento de instalações radiativas desde 2005.

29/04/21 18:30h WiN Brasil

Seminários Técnicos WiN Brasil

EVENTOS E TREINAMENTOS APOIADOS PELA AIEA: COMO PARTICIPAR?
Serão emitidos certificados para os inscritos. Inscrições pelo link:
<http://bit.ly/WiNSeminariotecnicos2021>

Convidados:

 Lais Aguiar
Ponto focal no Brasil para a área de Proteção do Público e do Meio Ambiente.

 Eduardo Figueira
Contraparte dos projetos de cooperação técnica em segurança com a AIEA.

 Viviane Simões Chao Chia
Rodrigo Faria
Coordenação Geral de Assuntos Internacionais

 Flávia Borges
 Rejane Planer

Moderadoras
WiN Brasil

22/06/21 14:00h WiN Brasil

Seminários Técnicos WiN Brasil

MUDANÇAS CLIMÁTICAS: A ENERGIA NUCLEAR É PARTE DA SOLUÇÃO PRO MUNDO? E PRO BRASIL?

 Larissa Pinheiro
Doutoranda do PEN/COPPE na área de análise de segurança; divulgadora científica, finalista FamaLab Climate Change 2021 e 2º lugar na CO2MPETITION do Young Nuclear Generation (WiN Global).

Moderação - Gabryele Moreira

10/11/21 19:00h WiN Brasil

WORKSHOPS DE COMUNICAÇÃO

Design gráfico: Canva

Ateliê Colorê - Dia 10/01/2020 - Das 8h às 17h
Increva-se em: www.sitebacana.com.br

WORKSHOPS DE COMUNICAÇÃO

Comunicando Nuclear:

Considerações sobre o curso da IAEA - Women for Nuclear Science Education and Communications e Lançamento da Campanha Stand Up For Nuclear Brazil 2021

Dia 05/08/2021
Das 18:00 às 19:30h

O link será divulgado no dia do evento

win café!
DE BOAS VINDAS

Venha tomar um café com a equipe WiN Brasil e conhecer nossas ações!

15 dez 2021 as 18h00

via Plataforma Teams

Com...

Danila Dias - Presidenta WiN Brasil
Maria Samara - Conselheira & membras do Comitê Executivo

AÇÕES & CONQUISTAS: Campanha Stand Up For Nuclear Brazil 2021

No contexto atual dos desafios associados às mudanças climáticas e crise energética e da retomada de Angra 3, a WiN Brasil promoveu sua campanha anual SUFN 2021 com o apoio de 45 organizações brasileiras. Além da produção de conteúdo temático para as redes e a promoção de (2) eventos, foi realizada uma gincana virtual direcionada a mais de 70 jovens participantes.

Conteúdo

Parceiros

@Stand Up For Nuclear Brazil

Realização: WiN

Eventos

Gincana SUFN Brasil 2021

Equipes Vencedoras da Gincana

AÇÕES & CONQUISTAS: Presença nas redes sociais

A presença da WiN Brasil (até 2020 limitada ao Facebook e Twitter), se expandiu com novas páginas no Instagram e LinkedIn. Com uma abordagem didática, precisa, bem-humorada e jovem, foi dada a largada na comunicação com o público sobre equidade de gênero nas ciências, as C&T nucleares e seus usos pacíficos, mudanças climáticas e outras temáticas de relevância. Foram produzidos e publicados:

- Conteúdos técnico-científicos
- Notícias do setor nuclear

...além dos Quadros:

- Assim uma Cientista se Parece (humanizando a cientista)
- Tem WiNner na Área (destacando membras WiN Brasil)
- Senta que lá vem História (fatos históricos)
- WiN a Jato (atuações WiN Brasil em lives curtas)
- WiN(dica) (dicas de conteúdos de parceiros)
- Energia de Quinta (humor e combate ao negacionismo e pseudociência)

AÇÕES & CONQUISTAS:

Representação em eventos

A WiN Brasil foi representada em eventos nacionais e internacionais em 2021, colaborando com a equidade de gênero, comunicação e gestão do conhecimento nas C&T nucleares através da discussão de suas abordagens de trabalhos e projetos.

XIII Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género (julho 2021)

Promovido por: CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina)

Apresentação do trabalho: "Mujeres, liderazgo y el sector nuclear: Pionerismo brasileño en la divulgación científica"

Seminário sobre Irradiação de Alimentos: Tecnologia e Inovação na Mesa dos Brasileiros (setembro 2021)

Promovido por: SBPR (Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica)

Palestras oferecidas nos temas i) Radiações Ionizantes e ii) Tecnologia Nuclear & Proteção Radiológica

28th Annual WiN Global Conference: Positively Charged for Success (outubro 2021)

Promovido por: Women In Nuclear (WiN) Canada

Participação da Mesa Temática: Equality, Diversity and Inclusion

INAC 2021 - International Nuclear Atlantic Conference: Nuclear Technology - Reducing our carbon footprint and increasing quality of life (novembro 2021)

Promovido por: ABEN (Associação Brasileira de Energia Nuclear)

Participação das Mesas Temáticas: i) Awareness, sustainability, and social impact of nuclear technologies; ii) Challenges in the development and use of new radiopharmaceuticals; e iii) Coordenação de eventos da Área de Saúde e Indústria

AÇÕES & CONQUISTAS: Colaborações regionais e globais

Ao longo de 2021, a WiN Brasil colaborou com o avanço das mulheres nas C&T nucleares não somente em solo brasileiro, mas também nos âmbitos regional e global:

Colaboração WiN ARCAL

- Atuação ativa no projeto IAEA-ARCAL de Fundação do Capítulo WiN ARCAL (América Latina & Caribe)
- Participação em eventos conjuntos

Colaboração WiN Global

- Representações nos Grupos de Trabalho:
 - Comitê de Comunicações
 - Comitê de Prêmios WiN & brasileira finalista 2021)
 - WiN Young Generation
 - Women In Nuclear Medicine
- Participação em campanhas conjuntas

Inauguração do Capítulo WiN ARCAL (Viena)

Contrapartes do Projeto WiN ARCAL (Viena)

Campanha Dia da Mulher - WiN Global

Reuniões WiN Young Generation

Evento WiN ARCAL com participação da WiNner brasileira Larissa Cunha

Vice-presidenta Jaqueline Calábria - finalista do Nuclear Future Award

ENGAJAMENTO: Redes sociais

2021 foi o ano do engajamento virtual, com a ampliação da nossa presença e ações nas principais redes sociais.

Principal página SUFN Brazil
Criação em julho 2020
132 publicações
2100+ seguidores
Crescimento orgânico

Principal página WiN Brasil
Criação em outubro 2020
246 publicações
1000+ seguidores
Crescimento orgânico

9 publicações
192 seguidores
1600+ visualizações

Site oficial Women In Nuclear Brasil
Criado em agosto de 2021
www.winbrasil.org

Outros

SEGUIDORES

e participantes

669

445 (WiN)
911 (SUFN)

214

164

FINANCEIRO: Custos de ações & Criação do Fundo WiN Brasil

Como é de conhecimento de todos, ainda não somos uma organização juridicamente formalizada (um processo que acarreta custos periódicos).

Apesar disso, a WiN Brasil se inscreveu em editais de fomento ligados a projetos de Equidade de Gênero na Ciência e ainda financiou algumas ações para o crescimento do Capítulo (a partir da contribuição de membras do Comitê Executivo & Conselho Consultivo).

Participação em Editais (não houve contemplação)

- ELAS+ Edital Mulheres em Movimento 2021
- Programa de Transição TRANS (Consulado Geral da República Tcheca em SP)
- Google Impact Challenge for Women and Girls

CUSTOS de ações empreendidas para o avanço da missão WiN Brasil

1. Brindes p/ vencedores da Gincana SUFN 2021 (produção e envio)	BRL 199,05
2. Criação Site Oficial WiN Brasil (1 ano de assinatura do serviço Wix)	BRL 469,00
*TOTAL	BRL 668,05

*Pagos com doações do Comitê Executivo & Conselho Consultivo

Outra importante conquista em 2021 foi a parceria firmada com o **INSTITUTO SUA CIÊNCIA** (@suaciencia), que permitiu a criação do **FUNDO WIN BRASIL** - cujo primeiro compromisso é oferecer bolsas de Iniciação Científica a jovens mulheres. Vamos lutar juntas?

DOE!

WiNbr@suaciencia.org

PERSPECTIVAS 2022

A WiN Brasil segue no segundo ano de mandato da atual governança com a missão de fortalecer sua rede nacional, incentivar e engajar meninas e mulheres nas C&T Nucleares e dialogar abertamente com o público - desmistificando esta fascinante área do conhecimento.

01

RECURSOS

Buscar a regularização jurídica da organização e novas fontes de financiamento para a realização dos objetivos WiN Brasil.

02

EVENTOS

Promover o primeiro grande evento presencial WiN Brasil e seguir com o oferecimento de cursos e workshops online e/ou presenciais.

03

ENGAJAMENTO

Avançar ações de engajamento com o público através do crescimento das redes sociais oficiais e o desenvolvimento de novos conteúdos com temáticas das C&T Nucleares e Equidade de Gênero.
Criar novos grupos de trabalho voluntários.

04

PROJETOS

Realizar ações e projetos em:

- Incentivo de meninas nas Ciências Nucleares e outras áreas STEM;
- Mentoria
- Produção acadêmica
- Desenvolvimento de banco de dados de brasileiras na nuclear

REFERÊNCIAS

<https://www.winbrasil.org/>

https://www.instagram.com/win_brasil_nuclear/

<https://www.linkedin.com/company/winbrasilnuclear/>

<https://twitter.com/WiNuclearBrasil>

<https://www.facebook.com/womeninnuclearbr>

<https://www.youtube.com/channel/UCj3-MnIBfvMvoWXpJ4RRGig>

<https://www.instagram.com/standupfornuclearbrazil/>

<https://www.linkedin.com/in/standupfornuclearbrazil/>

<https://twitter.com/UpNuclear>

<https://win-global.org/>

<https://www.iaea.org/newscenter/news/mind-the-gap-iaea-celebrates-the-inauguration-of-the-regional-women-in-nuclear-chapter-in-latin-america-and-the-caribbean>

<https://www.iaea.org/newscenter/news/promoting-gender-equality-in-the-nuclear-sector-in-latin-america-and-the-caribbean>

<https://suaciencia.org/>

womeninnuclearbr@gmail.com